

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА В КОМПАКТНЫХ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ МИКРОКАНАЛЬНЫХ И ПОРИСТЫХ СРЕД

© 2025 Малеваный М.В., Коновалов Д.А., Черниченко В.В., Солженикин П.А., Крылова Е.В.

Работа посвящена обзору современных исследований по тематике интенсификации теплогидравлических характеристик в компактных теплообменных устройствах. В качестве перспективного направления рассматривается повышение эффективности теплообменников за счет использования развитых поверхностей и высокотеплопроводных пористых материалов. Отдельное внимание уделено перспективному направлению интенсификации – использованию неоднородных и анизотропных пористых сред.

Ключевые слова: пористая среда, развитая поверхность теплообмена, высокопористые материалы, интенсификация, анизотропность.

Введение. В настоящее время вопросу рационального и экономичного энергоресурсопотребления уделяется значительное внимание. Одним из направлений повышения эффективности работы современных энергетических систем является интенсификация теплообмена в разного рода теплообменных устройствах, являющихся одной из важнейших составляющих промышленности и энергетики. Кожухотрубные, пластинчатые, спиральные теплообменные аппараты, конденсаторы, испарители, охладители и др. устройства передачи тепла получили широкое распространение во всех отраслях. Развитие теплообменных процессов и устройств обуславливает необходимость интенсификации происходящих в них теплогидравлических процессов. Наиболее часто распространены теплообменные аппараты, в которых осуществляется теплообмен между жидкостями через разделяющую их стенку, а также устройства, в которых нагреваемая поверхность охлаждается омывающим её потоком жидкости или газа. Основной задачей повышения эффективности работы подобных теплообменных аппаратов является улучшение теплообменных показателей без значительного увеличения гидравлического сопротивления и массогабаритных характеристик. Известны такие способы повышения эффективности теплообмена, как увеличение площади поверхности контакта стенки и жидкости [1], однако зачастую подобные способы дают несоразмерное повышение затрат на производство, повышение гидравлического сопротивления, а также значительное увеличение габаритов и массы теплообменного устройства. Также известны решения, связанные с изменением геометрии труб [2] или использованием различного рода турбулизаторов потока [3-6]. Перспективным направлением интенсификации является использование пористых теплообменных элементов [7-10], обладающих высокими теплообменными характеристиками и незначительным гидравлическим сопротивлением, сопоставимым с гладкими каналами, а также позволяющих уменьшить габариты теплообменника. В компактных теплообменниках, используемых, к примеру, в системах тепловой защиты радиоэлектронных компонентов, аэрокосмической технике, в системах охлаждения процессоров и т.д. существуют достаточно эффективные решения для интенсификации теплогидравлических процессов, в том числе с использованием пористых материалов. Ниже приводятся основные результаты работ, посвященных исследованиям повышения эффективности теплогидравлических характеристик компактных теплообменных элементов.

Интенсификация теплообмена на микромасштабных компактных поверхностях. В исследованиях [11, 12] рассматривалась интенсификация теплообмена и гидравлические характеристики в каналах сэндвич-панелей. В работе [11] численно изучалась сопряженная вынужденная конвективная теплопередача в сэндвич-панели с ферменной сердцевинной Кагоме (рис. 1) как с постоянным тепловым потоком, так и с граничным условием постоянной температуры для различных значений числа Рейнольдса (Re), длины стойки и диаметра стойки. Результаты работы показывают, что в поле течения развиваются сложные структуры течения из-за наличия элементарных ячеек. В работе также отмечено, что перепад давления вдоль ядра Кагоме значительно увеличивается с уменьшением длины и увеличением диаметра стойки, а также что среднее число Нуссельта (Nu) значительно увеличивается при уменьшении длины стойки и незначительно увеличивается при увеличении диаметра стойки.

Рис. 1. Геометрические параметры сэндвич-панелей с ядром фермы Кагоме [11]

В работе [12] сравниваются терможидкостные характеристики сэндвич-панелей с X-решеткой и пирамидальной решеткой при заданной пористости и поверхностной плотности (рис. 2). Численная модель в работе сначала проверяется на основе имеющихся экспериментальных данных. Численные результаты показывают, что при заданном числе Re в диапазоне 3100–5700 сэндвич-панели с X-решеткой обеспечивают на 47–60% более высокое среднее общее число Nu . Особая топология X-решетки вызывает встречно вращающиеся спиральные первичные потоки и более сложные вторичные потоки, в том числе тот, который позже становится продольным вихрем. Течение в сэндвич-панели пирамидальной решетки состоит из параллельного первичного потока и встречно вращающейся вихревой пары, закрепившейся в зоне за связками пирамидальной решетки. По сравнению с сэндвич-панелями с пирамидальной решеткой, теплопередача торцевой стенки сэндвич-панели с X-решеткой увеличивается на 75–97%, а теплопередача поверхности связок увеличивается на 85–97% при заданном числе Re . Также обнаружено, что коэффициент трения сэндвич-панели с X-решеткой примерно в 2 раза выше для спирального первичного потока и более сложных вторичных потоков, индуцированных шахматными связками.

В работах С.А. Исаева, А.И. Леонтьева и др. [13-18] широко рассмотрены варианты интенсификации теплообмена с помощью овальных лунок различных модификаций (рис. 3), подробно описано влияние всевозможных параметров (геометрия лунок, форма, расположение, параметры течения омывающей жидкости и др.) на теплогидравлические показатели эффективности.

Рис. 2. Сэндвич-панели с X-решеткой и пирамидальной решеткой [12]

Рис. 3. Вид лунки с учитываемыми геометрическими параметрами [16]

Охлаждению термонапряженных компактных элементов также уделяется достаточно много внимания. Так, в работах [19, 20] описываются исследования высокоэффективных компактных теплообменных поверхностей, снабженных нитевидными кристаллами кремния (рис. 4), способных обеспечивать теплоотвод порядка 250 Вт/см^2 . По результатам исследований получены значения чисел Nu и перепадов давлений для различных режимов течений охлаждающей жидкости.

Рис. 4. Фото матрицы из нитевидных кристаллов кремния (слева), фото теплообменника с матрицей из нитевидных кристаллов кремния (справа) [19]

В работе [21] проведено комплексное экспериментальное исследование водохолодильной пластины с различной конфигурацией потока для электронного охлаждения. Для изучения гидротермических характеристик водяной охлаждающей пластины для охлаждения электронных серверов были созданы пластины со змеевидными, параллельными и волнистыми каналами (рис. 5). Результаты показали, что охлаждающая пластина с змеевидными каналами имеет лучшие тепловые характеристики, чем пластины с параллельными и волнистыми каналами.

Охлаждающая пластина со змеевидными каналами обеспечивает меньшее термическое сопротивление на (6,02–10,5 %), (2,4–8,7 %) и большее среднее число Nu на (7,9–13,9 %), (6,3–13,7 %) по сравнению с параллельными и волнистыми каналами охлаждающих пластин соответственно. Кроме того, результаты показали, что охлаждающая пластина с змеевидными каналами имеет более высокий перепад давления и мощность перекачки по сравнению с пластинами с параллельными и волнистыми каналами. Аналогичным образом, результаты показали, что волнистый канал имеет лучшие тепловые характеристики, чем параллельные каналы, из-за большего пути потока и возникновения вращательного потока. Критерий оценки производительности показал, что холодная пластина с волнистыми каналами имеет более высокий критерий оценки производительности, чем змеевидные каналы.

Рис. 5. Модели исследуемых образцов [21]

В работах [22, 23] проводится численный анализ гидравлических и тепловых характеристик нового спирального блока для охлаждения процессоров. В данных работах сравнивались данные по трем каналам: спиральный, змеевидный, плоский (рис. 6). Для повышения эффективности охлаждения в качестве охлаждающей жидкости использовалась наножидкость, имеющая графеновые наночастицы. В случае постоянной мощности накачки спиральный блок демонстрирует лучшую эффективность охлаждения по сравнению с другими типами. Максимальное значение показателя качества для спирального жидкостного блока в 4 раза выше, чем для змеевикового блока.

Рис. 6. Три рассматриваемых жидкостных блока: развитый спиральный жидкостный блок (слева), змеевидный жидкостный блок (посередине), основание - плоский жидкостный блок (справа) [23]

В исследовании [24] для повышения эффективности охлаждения фотоэлектрических панелей авторами была предложена новая конфигурация проточного канала с оптимизированной топологией (рис. 7), теплогидравлические показатели которой сравнивались с показателями обычного ребренного блока с прямыми каналами. Результаты показывают, что конфигурация проточных каналов с оптимизированной топологией обеспечивает лучшее охлаждение, чем прямой канал. При различных соотношениях концентраций температура солнечного элемента снижается на 13,85–23,45%. Оптимизированное приложение также имеет меньшие перепады давления на входе и выходе при тех же рабочих условиях, требуя меньше внешней энергии. По сравнению с прямым каналом канал потока с оптимизированной топологией увеличивает полезную выходную мощность фотоэлектрической системы на 3,00–19,37%.

Рис. 7. Конфигурация проточного канала с оптимизированной топологией [24]:

- а) конструкция с оптимизированной топологией
 б) сравниваемые обычный оребренный радиатор (слева) и оптимизированный радиатор (справа)

В работах [25, 26] исследуются спеченные медные радиаторы в качестве теплообменной поверхности для повышения эффективности работы охлаждающих устройств. В работе [25] численно и экспериментально исследовались радиаторы из меди для жидкостного охлаждения светодиодов. Исследуемые теплообменные поверхности представлены на (рис. 8). В ходе экспериментов сравнивались характеристики теплопередачи и характеристики потока ориентированно-спеченных (Oriented-CCFHS), плоского радиатора, радиатора с оребренным каналом и хаотично-спеченным (Random-CCFHS). Результат показывает, что характеристики теплопередачи ориентированно-спеченных и хаотично-спеченных материалов примерно одинаковы. Сравнивая комплексный индекс оценки производительности потока и теплопередачи, авторы делают вывод, что комплексные характеристики теплопередачи Oriented-CCFHS превосходят показатели Random-CCFHS с той же пористостью, поскольку разница в характеристиках рассеивания тепла между Oriented-CCFHS и Random-CCFHS составляет в пределах 10%, а падение давления у Oriented-CCFHS как минимум на 28,5% ниже, чем у Random-CCFHS. Характеристики потока и характеристики теплопередачи Oriented-CCFHS также были смоделированы с помощью пакета Fluent. Погрешность между результатами экспериментов и результатами моделирования находится в пределах 1–15%.

Рис. 8. Различные сердечники радиатора [25]:

- а) ориентированное по ходу течения охладителя спеченное медное волокно (OrientedCCFHS)
 б) хаотичное спеченное волокно (Random-CCFHS), в) медный сердечник с радиатором

В работе [26] экспериментально исследуется спеченный пористый радиатор для охлаждения мощных компактных микропроцессоров серверного применения (рис. 9). Холодная пластина радиатора представляла собой прямоугольный канал со спеченной пористой медной вставкой пористостью 0,4 и проницаемостью $1,44 \times 10^{-11} \text{ м}^2$.

Принудительная конвекция теплопередачи и перепад давления через пористую структуру изучались с водой в качестве теплоносителя. В ходе исследования удалось отвести тепловые потоки до $2,9 \text{ МВт/м}^2$ в источнике при перепаде давления теплоносителя 34 кПа на пористом образце при сохранении температуры нагревательного перехода ниже допустимого предела $100 \pm 5^\circ \text{C}$ для чипов.

Рис. 9. Спеченный пористый радиатор [26]:

- а) тестовый прототип б) внутренние детали нижней части радиатора в) изображение секции охлаждения, показывающее пористую медную среду, прикрепленную внутри прямоугольного канала
г) разобранный вид узла радиатора, показывающий различные компоненты

В работах [27, 28] описаны теплогидравлические исследования оребренных радиаторов, радиаторов из металлической пены, а также комбинированных радиаторов с оребрением и металлической пеной (рис. 10) при охлаждении их воздушным потоком. После проведения многочисленных экспериментов с разными высотами пористых слоев и количеством ребер авторы приходят к выводу, что наилучшие тепловые характеристики демонстрируют образцы, комбинированные оребрением и пеной. Также была разработана численная модель для моделирования сопряженной теплопередачи между пластинчатыми ребрами и металлическими пенопластами в радиаторах, комбинированных оребрением и пеной. Влияние связующего материала между металлическими пенопластами и пластинчатыми ребрами, а также входные тепловые граничные условия были подробно обсуждены с использованием численной модели. Сравнение экспериментальных и численных результатов показывает, что использование ламинарной расширенной модели Дарси может справедливо предсказать как теплообмен, так и падение давления в радиаторах с металлической пеной и комбинированных оребрением и металлической пеной при высоких числах Re , если свойства пены заданы правильно. Однако авторами отмечается, что вставка металлического пеноматериала приводит к гораздо большему перепаду давления, чем при использовании обычных ребристых радиаторов. Но при этом авторы предлагают пренебрегать растущим перепадом давления из-за высоких тепловых показателей металлических пен в случаях, где энергопотребление насоса не является доминирующим фактором.

Рис. 10. Радиаторы [27, 28]:
 а) оребренный радиатор б) оребренный радиатор с пористой металлической пеной
 в) радиатор из металлической пены

В работе [29] представлена конструкция теплообменника, разработанного для низкотемпературного охлаждения электроники средней плотности мощности и, в частности, для детекторов частиц «прямых» экспериментов на Большом адронном коллайдере (рис. 11). В теплообменнике используется металлическая пена для усиления внутренней теплоотдачи, он гальванически изолирован от трубок системы охлаждения и герметично закрыт. Заметным преимуществом этого теплообменника является то, что ту же конструкцию можно использовать с воздухом или испаряющимся хладагентом в качестве охлаждающей жидкости. Несколько прототипов были построены и испытаны как в лаборатории, так и при непосредственном применении в эксперименте. Разница температур между приточным воздухом и поверхностью теплообменника составляет 20°C при тепловой нагрузке 20 Вт, эта разница снижается до 10°C при использовании вместо воздуха хладагента R-218.

Рис. 11. Теплообменник для низкотемпературного охлаждения электроники средней плотности [29]:
 а) внешний вид теплообменника б) основные геометрические параметры

Целью работы [30] было изучение особенностей теплопередачи и характеристик радиатора из алюминиевой пены (рис. 12) для процессора Intel Core i7. Радиатор из алюминиевой пены охлаждался водой при значении Re 297-1353. Нижняя сторона радиатора нагревалась с тепловым потоком от 8,5 до $13,8\text{ Вт/см}^2$. Распределения локальной температуры поверхности и локального числа Nu были измерены и сопоставлены с численными данными, полученными методом конечных элементов. Среднее число Nu было получено для диапазона чисел Re и также получена эмпирическая корреляция среднего числа Nu как функции числа Re . Результаты также сравнивались с результатами предыдущих экспериментальных исследований, в которых в качестве хладагента использовался воздух. Результаты показали, что вода в качестве теплоносителя обеспечивает более низкие средние температуры поверхности и более равномерный температурный профиль. Численные результаты хорошо согласовались с локальным числом Nu и локальной экспериментальной температурой с максимальной относительной погрешностью 0,83% и 0,43% соответственно.

Рис. 12. Охлаждение для процессора Intel Core i7 [30]:
а) тестовый теплообменник б) радиатор из алюминиевой пены

В работах [31, 32] проводились численные и экспериментальные исследования теплоотвода из алюминиевой пены (АФ) с жидкостным охлаждением, применимого для охлаждения мощной электроники. В работе [31] описывается исследование радиаторов АФ с пористостью 0,88 и плотностью пор 10 PPI и 20 PPI, а для сравнения используется пустой канал. В работе [32] радиатор АФ снабжается штыревыми ребрами (радиатор АФРФ) (рис. 13). Радиаторы подвергаются воздействию постоянного потока воды, охватывающего режим Дарси-Форхгеймера. В результате исследований выяснено, что радиаторы АФ демонстрируют теплоотдачу в 1,4-1,76 раз больше, чем пустой канал при одинаковых расходах. Повышение теплопередачи пеной с плотностью 20 PPI незначительно, примерно 5%, по сравнению с пеной с плотностью 10 PPI. Результаты также показывают, что установка штыревых ребер в радиатор АФ оказывает значительное влияние как на характеристики потока, так и на характеристики теплопередачи. Эффективность теплопередачи как АФРФ, так и радиаторов АФ увеличивается с увеличением плотности пор. Улучшение среднего числа Nu в радиаторе АФРФ 20 PPI составляет примерно 63,5–68,1% по сравнению с радиатором АФ, в то время как вычисленное сопротивление потоку увеличивается на 49,2–88,1%. Установлено, что тепловые характеристики радиатора АФРФ в 1,5 раза превышают теплоотвод АФ при заданной мощности накачки.

Рис. 13. Теплоотвод из алюминиевой пены [32]:
а) образцы алюминиевого пенопласта с различной плотностью пор 10 PPI и 20 PPI
б) увеличенный вид соединения пенопласта/оребрения в) фотографии радиаторов АФРФ и АФ

Отдельного внимания заслуживают варианты интенсификации теплообмена в микроканальных радиаторах. Распространенным в литературе способом повышения эффективности представляется изменение формы каналов радиаторов [33-35]. Так, согласно работе [35], при достижении оптимальных параметров исследуемого волнистого канала радиатора можно улучшить значение теплопередачи в 2,8 раза по сравнению с гладким каналом (рис. 14).

Рис. 14. Схема каналов радиатора [35]:

а) микроканальный радиатор б) прямой микроканал в) волнистый микроканал

Значительное улучшение теплообменных показателей в микроканальных радиаторах также можно достичь с применением ребер в микрокамерах [36, 37]. В данных работах описано, что для чисел Re в диапазоне от 187 до 715 число Nu увеличивается на 24–57 % для прерывистых микроканальных радиаторов с ребрами, а коэффициент трения увеличивается на 3–70 % по сравнению с прямым микроканальным радиатором.

В работе [38] рассматривались каналы с гибридной технологией ребер и вторичных каналов (рис. 15). Изучались характеристики потока и теплопередачи микроканальных радиаторов при числах Re от 100 до 500. Проведен сравнительный анализ эффективности предлагаемых конструкций с гибридной геометрией с микроканалами с прямоугольными ребрами (MC-RR) и микроканалами со вторичными косыми каналами (MC-SOC). Результаты подчеркнули превосходство общей производительности MC-SOCRR над MC-RR и MC-SOC. Использование вторичных каналов с ребрами способствовало снижению падения давления примерно на 50 % по сравнению с падением давления, вызванным ребрами в MC-RR, за счет увеличения площади проходного сечения. Кроме того, эта конфигурация способствовала устранению зоны застоя, существующей во вторичном канале. Предлагаемая конструкция обеспечивает большую площадь теплопередачи по сравнению с микроканалами соответствующей геометрии, такими как MC-RC, MC-RR и MC-SOC. Увеличение хаотичной адвекции и перемешивания потоков между соседними основными каналами существенно усиливает теплообмен.

Рис. 15. Каналы с гибридной технологией ребер и вторичных каналов [38]:
 а) принципиальная схема MC-SOCRR б) геометрические параметры MC-SOCRR
 в) принципиальная схема MC-PC г) геометрические параметры MC-PC

В статье [39] рассмотрено влияние встроенных в микроканальный радиатор пластин Y-образной формы, а также дополнительно исследовано влияние углов раствора Y-образных пластин. По результатам исследования сделан вывод, что внутренние Y-образные бифуркационные микроканальные радиаторы имеют лучшие тепловые характеристики, чем прямоугольные прямые микроканальные радиаторы. Также отмечается, что благодаря использованию Y-образного разветвления термическое сопротивление снизилось на 41,02% по сравнению с прямоугольным прямым микроканалом при скорости на входе 1,00 м/с. Результаты работы показывают, что микроканал с внутренним Y-образным разветвлением под углом 180° дает наилучшие тепловые характеристики.

Наиболее интересный и эффективный способ интенсификации процессов теплообмена в микро- и макроканалах заключается в использовании высокотеплопроводных пористых материалов. В работе [40] авторами продемонстрирован вариант интенсификации теплообмена в ранее упоминаемых сэндвич-панелях. В исследовании предлагается стратегия наполнения гофрированных сэндвич-панелей металлической пеной с открытыми порами для создания сэндвич-структуры со сверхлегкими несущими нагрузками и возможностями теплопередачи. Полученные в работе данные свидетельствуют о том, что использование металлической пены значительно улучшает теплообменные возможности сэндвич-конструкций. По сравнению с обычными гофрированными сэндвич-панелями число Nu металлической пены в канале и комбинирования гофрирования с металлической пеной при числе Re равном 240, было увеличено на 51,3% и 102,3% соответственно. Общие тепловые характеристики композитов «комбинирования гофрирования с металлической пеной» были оптимизированы при тех же ограничениях по мощности накачки. В турбулентных условиях общие тепловые характеристики композитов «комбинирования гофрирования с металлической пеной» были на 5,9–55,4% выше, чем у гофрированных сэндвич-конструкций в турбулентных условиях.

Работа [41] посвящена изучению термогидравлических характеристик вынужденного конвективного течения наножидкости Si-вода внутри гофрированного канала с однослойной пористой алюминиевой пеной в сердцевине с различными гофрированными профилями, а именно: треугольным, синусоидальным и трапециевидным. В ходе исследования было выявлено, что скорость теплопередачи является самой высокой при использовании трапециевидного гофрированного канала, тогда как треугольный гофрированный канал обеспечивает наименьшую скорость теплопередачи. В работе отмечается, что внедрение гофрированного профиля, частично заполненного металлической пористой пеной, значительно увеличивает скорость теплопередачи независимо от числа Re и объемной доли наножидкости.

В исследовании [42] изучаются трехмерные модели пористо-микроканальных радиаторов с различными конструктивными решениями, такими как: прямоугольный пористый канал; расширение пористого канала к выходу; трапециевидная пористая ставка в канале; слой пористой среды в канале; блоки пористой среды в канале; сэндвич-проекты конфигурации распределения пористой среды (рис. 16). В исследовании отмечается, что сэндвич- и трапециевидные конструкции имеют лучшую эффективность теплопередачи и эффективность охлаждения, а с учетом тепловых характеристик и перепада давления конструкция сэндвич-распределения является лучшей конструкцией пористого микроканального радиатора из шести рассмотренных конфигураций.

Рис. 16. Принципиальные схемы расчетных областей [42]:

- а) прямоугольный пористый канал б) расширение пористого канала к выходу в) трапециевидная пористая ставка в канале г) слой пористой среды в канале д) блоки пористой среды в канале е) сэндвич-проекты конфигурации распределения пористой среды ж) принципиальная схема пористого микроканального радиатора

В исследовании [43] рассматривается конвективная теплопередача и тепловые характеристики микроканальных радиаторов с различной структурой металлических пенопластов, таких как: Y-образная металлическая пена; металлическая пена, полностью заполняющая канал; комбинированная металлическая пена (рис. 17).

В работе установлено, что различные конфигурации и расположение металлического пеноматериала в микроканале приводят к различным характеристикам теплопередачи. Микроканальные радиаторы с комбинированной металлической пеной имеют лучшие общие тепловые характеристики, чем две другие модели, поскольку они обладают преимуществами смешивания потоков жидкости, создаваемых металлической пеной Y-образной формы, и тесного контакта с ребрами.

Рис. 17. Схематическая иллюстрация исследуемой задачи [43]:

- а) общая конфигурация микроканального радиатора б) сечение микроканала без пены
в) сечение микроканала с Y-образными пеноблоками г) металлическая пена, полностью заполняющая канал д) комбинированная металлическая пена

Интенсификация теплообмена неоднородными и анизотропными пористыми средами. Одним из перспективных направлений развития исследований теплогидравлических свойств пористых материалов является изучение свойств анизотропных и неоднородных пористых структур. Данное направление представляется одним из возможных способов дальнейшего повышения эффективности теплогидравлических показателей однородных пористых структур. Варианты применения пористых вставок с переменной пористостью (неоднородных) или переменной удельной поверхностью для уменьшения потерь давления были упомянуты в работе [9]. В работе [44] описываются экспериментальные исследования характеристик новых пористых структур с переменной пористостью для водяного охлаждения (рис. 18). По словам авторов, предлагаемая ими переменная пористая структура демонстрирует гораздо меньший перепад давления, чем традиционная металлическая пена, и одновременно увеличивает показатели теплопередачи.

Рис. 18. Пористые структуры с переменной пористостью для водяного охлаждения [44]:

- а) схема неоднородной пористой структуры
- б) схема неоднородной пористой структуры с повышенной эффективностью ребер
- в) схема неоднородной пористой структуры с повышенной эффективностью ребер и компактностью входного отверстия

В исследовании [45] изучались алюминиевые пены с переменным размером пор при охлаждении их воздухом и сделан вывод, что градуированные пористые структуры могут дать улучшенные тепловые и гидравлические характеристики. В работе [46] авторами исследовался теплообмен при кипении в бассейне металлических пен с градиентной плотностью пор при атмосферном давлении в насыщенной деионизированной воде, где сделан вывод о влиянии толщины пены и плотности пор в градиентном материале на подобные процессы. В работе [47] моделируется поглотитель солнечной энергии с переменной пористой структурой, улучшающий показатели эффективности. Рассмотрим некоторые работы, касающиеся численного моделирования теплогидравлических процессов при однофазном охлаждении поверхностей с использованием градиентной, переменной, неоднородной или композиционной пористой среды.

В работе [48] исследовались проводящие металлические периодические открытые ячеистые структуры (POCS), считающиеся перспективным решением для интенсификации каталитических процессов с ограниченной теплопередачей благодаря их повышенной теплопроводности. Здесь теплопроводность в твердой матрице исследовалась посредством трехмерного численного моделирования. Пористость вместе с собственной проводимостью материала оказывают основное влияние на эффективную теплопроводность, при этом обнаруживается незначительное влияние формы и размера ячеек. Корреляция, полученная ранее для описания пенопластов с открытыми порами, показывает превосходное соответствие с результатами для структур POCS.

В исследовании [49] с целью увеличения однородности температурного поля внутричипового охлаждения микроканального радиатора было предложено градиентное оребрение (рис. 19). В работе установлено, что существующая конструкция градиентного распределения может обеспечить максимальный тепловой поток 140 Вт/см^2 , что на 30 Вт/см^2 больше, чем у равномерно распределенного оребрения. Также существующая конструкция градиентного оребрения способствует увеличению однородности температурного поля в канале.

Рис. 19. Схема и СЭМ-изображения двух протестированных микрофлюидных чипов [49]:
а) MPFA-VD200-150-100; б) MPFA-CD150

В работе [50] была предложена и численно исследована новая конфигурация труб, заполненных пористым материалом с градиентом пористости (GPM) с целью повышения эффективности теплопередачи труб. Было изучено влияние как градиента размера пор, так и градиента пористости на теплопередачу и сопротивление течению. Результаты показывают, что градиент размера пор или градиент пористости в направлении Z (рис. 20) оказывает ограниченное влияние на поток жидкости и характеристики теплопередачи по сравнению с конфигурациями НРМ как в частично, так и в полностью заполненных трубах. Однако градиент размера пор в R -направлении при частичном и полном заполнении значительно улучшает как течение жидкости, так и характеристики теплопередачи. Градиент уменьшения размера пор в направлении R при частичном заполнении и градиент увеличения размера пор по R при полном заполнении могут значительно улучшить теплопередачу при относительно низком перепаде давления. Эти результаты показывают, что существует подходящая конфигурация GPM с определенным размером пор, позволяющая улучшить теплообмен с уменьшенным коэффициентом трения по сравнению с традиционными конфигурациями однородных пористых материалов (НРМ).

Рис. 20. Схема представленной задачи [50]

В работах [51, 52] описаны исследования вынужденной конвекции в трубах, с частично заполненными градиентной металлической пеной (ГМП) (рис. 21). В работах изучались распределение скоростей, профиль температуры, коэффициент трения и число Nu в частично заполненных трубках. Результаты данных исследований показывают, что характеристики теплопередачи и сопротивление потоку ГМП сильно зависят от пористости, плотности пор и градиента толщины ГМП. В работе [52] также отмечалось, что градиент пористости мало влияет на коэффициент трения при низкой плотности пор, но эффект увеличивается с увеличением плотности пор. Для фиксированного градиента плотности пор число Nu уменьшается с увеличением пористости, а число Nu сначала резко возрастает, а затем линейно возрастает с увеличением числа Re . Для фиксированного градиента материала число Nu увеличивается линейно с увеличением числа Re .

Рис. 21. Трубка, частично заполненная трехуровневым пеноматериалом [52]

В работе [53] с помощью численного моделирования исследуются характеристики потока и теплопередачи для полностью развитого потока в трубе, частично заполненной градиентными пористыми средами. В поставленной задаче (рис. 22) размер пор и пористость изменяются линейно вдоль радиуса, а также выполняется сравнение четырех конфигураций, классифицированных по распределению размера пор и пористости в радиальном направлении для исследования разницы в характеристиках потока и теплопередачи. Результаты показывают, что конфигурации с уменьшающимся в радиальном направлении размером пор имеют лучшие характеристики теплопередачи. После оптимизации градиентной пористой конструкции авторы делают вывод, что сопротивление потоку может быть снижено до 19,573%, а эффективность теплопередачи может быть увеличена до 7,088% по сравнению с однородной пористой средой при коэффициенте заполнения 0,7.

Рис. 22. Схематическое описание расчетной области и граничных условий [53]

Работа [54] посвящена изучению эффективности использования градиентных и многослойных пористых сред с оптимизированными конструктивными свойствами для получения максимальных значений теплопередачи и минимизации падения давления. Процессы в данном исследовании моделируются с помощью программного комплекса ANSYS-FLUENT, где задаются свойства пористого материала. В работе рассматриваются варианты с постоянной пористостью, простое расположение пористых слоев, в том числе постоянное, линейное или ступенчатое. При помощи алгоритма «Particle swarm optimization» производится поиск оптимизированного расположения пористых слоев и их оценка по критерию эффективности. Результаты показывают, что оптимальное расположение слоев дает значения критерия оценки эффективности до значения 0,856. Также авторами отмечается, что использование наножидкости оксид алюминия/вода (5%) в совокупности с одновременным использованием оптимизированных условий может улучшить критерий эффективности примерно в 3 раза.

В исследовании [55] анализируются характеристики потока жидкости и теплопередачи радиатора, частично снабженного многослойной пористой средой. Многослойная медная пена содержит три различных слоя, размещенных на нижней стенке радиатора, подвергающихся равномерному тепловому потоку (рис. 23). Весь занимаемый объем пористой области составляет 60% канала. Основная цель текущего исследования — выявить схему расположения пористой среды с оптимальной толщиной для каждого слоя в двух предложенных моделях для максимизации теплопередачи и минимизации падения давления. В модели постоянного диаметра частиц все три слоя имеют одинаковый диаметр частиц 1,5 см с тремя значениями пористости 0,95, 0,85 и 0,75 снизу вверх. В модели постоянной пористости все три слоя имеют одинаковую пористость 0,95 с тремя значениями диаметра частиц 0,5, 1 и 1,5 см снизу вверх. Для компромисса между желаемыми (теплопередача) и нежелательными (падение давления) результатами определяется безразмерное число критерия оценки производительности (PEC). Модели Дарси–Бринкмана–Форхгеймера и локальной тепловой неравновесности применяются для решения основных уравнений в пористой области. Численное моделирование проводится для анализа влияния толщины каждого слоя многослойной пористой среды в двух предложенных моделях на термогидравлические параметры, такие как коэффициент трения, число Nu и критерий эффективности PEC. При оптимальных компоновках пористой среды применяется гибридная наножидкость вода-графеновые нанопластины/платина для улучшения тепловых характеристик радиатора. Полученные результаты показывают, что наибольшее число PEC достигается в модели постоянной пористости, равной 1,17, в случае, когда толщина нижнего, среднего и верхнего слоя металлической пены составляет 0,6, 1 и 0,2 см соответственно, что приводит к 145% улучшению теплопередачи. В модели постоянного диаметра частиц наибольшее число PEC равно 1,26 в случае, когда где толщина нижнего, среднего и верхнего слоя металлической пены составляет 1, 0,6 и 0,2 см соответственно, что приводит к увеличению теплопередачи на 191% по сравнению с простым каналом. Дальнейшее увеличение числа PEC наблюдается при добавлении наночастиц к базовой жидкости для объемной концентрации наножидкости 0,1% в моделях с постоянной пористостью и диаметром частиц, которые равны 1,22 и 1,31 соответственно.

Рис. 23. Эскиз функционально-градуированного пенопласта с открытыми порами [55]

В работе [56] численно исследовалась конструкция градиентно-пористого радиатора (рис. 24). Изучалось влияние конфигурации градиентного пористого материала (ГПМ) на гидравлические и тепловые характеристики радиаторов по сравнению с гомогенно-пористым радиатором. Исследование проводилось для ламинарного режима течения при числе Re от 200 до 1000, в котором рассматривались четыре различных конфигурации ГПМ: с диаметром пор (d_p) от 0,03 м до 0,016 м по оси Y , от 0,016 м до 0,001 м по оси Y , от 0,001 м до 0,016 м по оси Y и от 0,016 м до 0,001 м по оси Z и сравнивались с постоянными значениями $d_p = 0,001$ м, $d_p = 0,0085$ м и $d_p = 0,016$ м. В работе установлено, что по сравнению с обычным гомогенно-пористым радиатором, градиентно-пористый материал с изменением диаметра пор по оси Y может одновременно эффективно улучшить гидравлические и тепловые характеристики. И делается вывод о том, что градиентно-пористые конструкции обладают возможностями эффективного уменьшения температуры нижней стенки.

Рис. 24. Принципиальная схема расчетной области GPHS [56]

В исследовании [57] изучалось влияние переменной пористости и размера ячеек на тепловые характеристики функционально-сортированных пенопластов. В работе численно исследованы теплообмен и перепад давления в функционально-градиентной пене (рис. 25), при входящем на одну из ее сторон однородном тепловом потоке. Рассмотрены пористость и размер ячеек, изменяющиеся в направлении входящего теплового потока по различным степенным функциям; их максимальное и минимальное значения ограничены на противоположных верхней и нижней сторонах пенопласта. Основные уравнения, записанные со ссылкой на репрезентативный элементарный объем пены, решаются с помощью модели локального термического неравновесия с помощью схемы конечных элементов; код проверен экспериментальными данными из литературы. Термические характеристики пены выражаются критерием оценки эффективности, который относится к средним морфологическим характеристикам пенопласта с одинаковой площадью поверхности. Прогнозируются числа Nu , коэффициенты трения и критерии оценки эффективности для различных степенных законов. В пенопластах с переменной пористостью обнаружено увеличение критерия оценки эффективности на 38% по сравнению с пенопластами с однородной пористостью, тогда как в пенопластах с переменным размером ячеек обнаружено увеличение критерия оценки эффективности на 14%. Увеличение критерия оценки эффективности на 42% обнаружено в пенопластах, которые имеют как переменную пористость, так и размер ячеек.

Рис. 25. Эскиз функционально-градуированного пенопласта с открытыми порами [57]

Большое количество исследований с численным моделированием и сравнительно небольшое количество экспериментальных исследований вариантов применения неоднородных пористых конструкций может быть объяснено сложностью их производства. Однако, в последнее время всё чаще можно встретить работы, в которых упоминаются сложные металлические конструкции, в том числе с изменяемой пористостью, описанные в [58] и др. Так, в работах [59, 60] описывается создание и исследование механических свойств градиентных структур, имитирующих кости человеческого тела, в качестве перспективного направления для создания биомедицинских имплантов. Радиально-градиентные структуры, применяемые в данном исследовании, созданы с использованием аддитивного производства (3D-печати) с помощью селективного лазерного плавления. В данных исследованиях, к примеру, были созданы решетчатые структуры как с постоянной, так и с переменной пористостью (рис. 26).

Рис. 26. Пористые материалы, изготовленные с использованием SLM [60]:

- а) изготовленные пористые образцы с единичной пористостью от 70% до 90%
- б) изготовленные радиально-градиентные пористые образцы с одинаковой толщиной области
- в) изготовленные радиально-градиентные пористые образцы с одинаковой объемной долей области
- г) увеличенные схематические иллюстрации 3D-печатных радиально-градиентных пористых образцов с одинаковой толщиной области (слева) и одинаковой объемной долей области (справа), которые показывают разные размеры рапорок в областях с разной пористостью

Иные геометрически сложные конструкции, производство которых осуществляется с помощью аддитивных 3D-технологий, также описываются в исследовании [61], где изучается внедрение ячеистых структур на основе тройных периодических минимальных поверхностей (TPMS) в качестве теплопроводящего материала в электронных устройствах в условиях естественной свободной конвекции (рис. 27). В вышеупомянутом исследовании отмечается, что радиаторы на основе TPMS превосходят традиционные радиаторы на 48–61% благодаря случайным возмущениям потока и высокой плотности упаковки.

Рис. 27. Примеры 3D-напечатанных радиаторов AlSi10Mg [61]:

- а) различные виды 3D-напечатанного радиатора со сплошными сетками Diamond
- б) различные виды 3D-напечатанного радиатора из листовой сети Gyroid

Заключение. Таким образом, из рассмотренного в данной работе материала можно полагать, что эффективный теплоотвод в компактных теплообменных устройствах можно обеспечить применением пористых материалов в качестве интенсификаторов. Также стоит отметить, что перспективным направлением дальнейшего повышения эффективности подобных устройств является применение неоднородных пористых материалов, характеризующихся неоднородностью геометрических параметров пористой структуры или ее физических характеристик. Большинство исследований тепловых свойств неоднородных и анизотропных структур посвящены численному моделированию процессов, а верификация используемых численных модулей производится преимущественно сравнением с результатами существующих исследований, касающихся либо однородных пористых материалов, либо неоднозначно градиентных пористых материалов. При всем многообразии исследований неоднородных пористых материалов, достаточный массив экспериментальных данных отсутствует, и проверка получаемых путем численного моделирования результатов является не достаточно однозначной и требует экспериментальных подтверждений. В связи с развитием аддитивных технологий и возможностей 3D-печати, в настоящее время имеется достаточно возможностей создания различных конфигураций пористых структур из высокотеплопроводных материалов для проведения экспериментальных исследований и формирования необходимого массива данных для валидации проводимых путем численного моделирования исследований.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Афанасьева, И. В. Перспективные методы оребрения теплообменных аппаратов / И. В. Афанасьева // Современные наукоемкие технологии. – 2019. – № 7. – С. 114-121. – EDN IRZSIJ.
2. Оптимизация конструкции теплообменного аппарата с целью повышения эффективности теплообмена / О. Л. Ерин, В. В. Черниченко, Е. А. Орехов [и др.] // Энергоэффективность и энергосбережение в современном производстве и обществе : материалы международной научно-практической конференции, Воронеж, 06–07 июня 2019 года. Том Часть II. – Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 2019. – С. 78-85. – EDN GJPOKP.
3. Шкварец, Р. В. Обзор методов интенсификации турбулентного движения потока продуктов сгорания в дымогарных трубах жаротрубных котлов / Р. В. Шкварец, А. А. Гаврилов // Матрица научного познания. – 2019. – № 12. – С. 64-70. – EDN ZITRBJ.
4. Study of intensification of the heat transfer in helically coiled tube heat exchangers via coiled wire inserts / E. Gholamalizadeh, E. Hosseini, M. B. Jamnani [et al.] // International Journal of Thermal Sciences. – 2019. – V. 141. – P. 72-83. – DOI 10.1016/j.ijthermalsci.2019.03.029.
5. Performance intensification of tubular heat exchangers using compound twisted-tape and twisted-tube / M. Khoshvaght-Aliabadi, A. Feizabadi // Chemical Engineering and Processing - Process Intensification. – 2020. – V. 148. – DOI 10.1016/j.cep.2019.107799.
6. Performance intensification of turbulent flow through heat exchanger tube using double V-cut twisted tape inserts / M.E. Nakhchi, J.A. Esfahani // Chemical Engineering and Processing - Process Intensification. – 2019. – V. 141. – DOI 10.1016/j.cep.2019.107533.
7. Рыдалина, Н. В. Применение пористых металлов в конструкциях теплообменных аппаратов / Н. В. Рыдалина, О. А. Степанов, Е. О. Антонова // Вестник евразийской науки. – 2023. – Т. 15, № 1. – EDN WEKIQP.
8. Николенко, К. В. Конструктивные особенности рекуперативных теплообменников на базе пористых элементов / К. В. Николенко, А. В. Николенко, В. В. Курсин // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник статей LXV Международной научно-практической конференции, Пенза, 15 июня 2023 года. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2023. – С. 40-42. – EDN XJHNN0.
9. Попов, И. А. Гидродинамика и теплообмен в пористых теплообменных элементах и аппаратах / И. А. Попов ; Под общей редакцией Ю.Ф. Гортышова. – Казань : ООО "Центр инновационных технологий", 2007. – 240 с. – (Интенсификация теплообмена). – ISBN 978-5-93962-257-8. – EDN VLAPBL.

10. Пелевин, Ф. В. Рекуперативный теплообменный аппарат с пористым металлом для жидкостного ракетного двигателя / Ф. В. Пелевин, А. В. Пономарев, П. Ю. Семенов // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. – 2015. – № 6(663). – С. 74-81. – EDN TVWDBD.
11. Conjugate forced convective heat transfer in a sandwich panel with a Kagome truss core: The effects of strut length and diameter / U. Kemerli, K. Kahveci // Applied Thermal Engineerin. – 2020. – V. 167. – DOI 10.1016/j.applthermaleng.2019.114794.
12. Comparative evaluations of thermofluidic characteristics of sandwich panels with X-lattice and Pyramidal-lattice cores / X. Jin, B. Shen, H. Yan [et al.] // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2018. – V. 127, Part B. – P. 268-282. – DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.07.087.
13. Интенсификация теплообмена при ламинарном и турбулентном течении в узком канале с однорядными овальными лунками / С. А. Исаев, А. И. Леонтьев, Н. В. Корнев [и др.] // Теплофизика высоких температур. – 2015. – Т. 53, № 3. – С. 390. – DOI 10.7868/S0040364415030060. – EDN TQQVTH.
14. Исаев, С. А. Обобщение материалов по моделированию вихревого теплообмена при обтекании одиночной лунки / С. А. Исаев, А. И. Леонтьев, М. Е. Гульцова // Труды Шестой Российской национальной конференции по теплообмену, Москва, 27–31 октября 2014 года. – Москва: Издательский дом МЭИ, 2014. – С. 1072-1076. – EDN VDJRTZ.
15. Исаев, С. А. Сравнение по теплогидравлической эффективности симметричных и несимметричных форм лунок для интенсификации теплообмена / С. А. Исаев, А. И. Леонтьев, А. В. Щелчков // Проблемы теплообмена и гидродинамики в энергомашиностроении : Материалы X школы-семинара молодых ученых и специалистов академика РАН В.Е.Алемасова, Казань, 13–15 сентября 2016 года. – Казань: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский научный центр Российской академии наук, 2016. – С. 18-21. – EDN ZIKYIJ.
16. Патент № 2684303 С1 Российская Федерация, МПК F28F 3/04. Теплообменная поверхность : № 2018121892 : заявл. 13.06.2018 : опубл. 05.04.2019 / С. А. Исаев, П. А. Баранов, Ю. Ф. Гортышов [и др.] ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ). – EDN IUOLQD.
17. Аномальная интенсификация турбулентного отрывного течения в наклоненных однорядных овально-траншейных лунках на стенке узкого канала / С. А. Исаев, М. С. Грицкевич, А. И. Леонтьев [и др.] // Теплофизика высоких температур. – 2019. – Т. 57, № 5. – С. 797-800. – DOI 10.1134/S0040364419040082. – EDN DSKPAK.
18. Энергоэффективные поверхности с многорядными наклонными овально-траншейными лунками для воздушных конденсаторов / С. А. Исаев, А. И. Леонтьев, О. О. Мильман [и др.] // Известия Российской академии наук. Энергетика. – 2020. – № 4. – С. 3-10. – DOI 10.31857/S0002331020040032. – EDN NSHCEB.
19. Современные подходы к разработке и созданию элементов систем тепловой защиты радиоэлектронных компонентов / Д. А. Коновалов, И. Н. Лазаренко, И. Г. Дроздов, Д. П. Шматов // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2014. – Т. 10, № 1. – С. 97-104. – EDN RWUBVD.
20. Коновалов, Д. А. Моделирование процессов теплопереноса в микроканальных теплообменниках систем управления космической техники / Д. А. Коновалов, Н. Н. Кожухов, И. Г. Дроздов // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева. – 2016. – Т. 17, № 1. – С. 137-146. – EDN VUSDWZ.
21. Performance enhancement and comprehensive experimental comparative study of cold plate cooling of electronic servers using different configurations of mini-channels flow / O.S. Osman, R.M. El-Zoheiry, M. Elsharnoby, S.A. Nada // Alexandria Engineering Journal. – 2021. – V. 60. – P. 4451-4459. – DOI 10.1016/j.aej.2021.03.027.
22. Application of an ecofriendly nanofluid containing graphene nanoplatelets inside a novel spiral liquid block for cooling of electronic processors / M. Bahiraei, N. Mazaheri // Energy. – 2020. – DOI 10.1016/j.energy.2020.119395.
23. Using spiral channels for intensification of cooling process in an innovative liquid block operated with a biologically produced nanofluid: First and second law analyses / M. Bahiraei, N. Mazaheri // Chemical Engineering and Processing - Process Intensification. – 2021. – V. 162. – DOI 10.1016/j.cep.2021.108326.
24. Topology optimization and numerical analysis of cold plates for concentrating photovoltaic thermal management / L. Xie, H. Li, Y. Zhang [et al.] // Case Studies in Thermal Engineering. – 2023. – V. 52. – DOI 10.1016/j.csite.2023.103713.
25. Heat-transfer characteristics of aluminum-foam heat sinks with a solid aluminum core / W.H. Shih, C. C. Liu, W. H. Hsieh // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2016. – V. 97. – P. 742-750. – DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.02.044.

26. Sintered porous heat sink for cooling of high-powered microprocessors for server applications / R. Singh, A. Akbarzadeh, M. Mochizuki // *International Journal of Heat and Mass Transfer*. – 2009. – V. 52. – P. 2289-2299. – DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2008.11.016.
27. An experimental and numerical study of finned metal foam heat sinks under impinging air jet cooling / S.S. Feng, J.J. Kuang, T. Wen [et al.] // *International Journal of Heat and Mass Transfer*. – 2014. – V. 77. – P. 1063-1074. – DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.05.053.
28. Experimental investigation of heat transfer and flow characteristics in finned copper foam heat sinks subjected to jet impingement cooling / J. Wang, H. Kong, Y. Xu, J. Wu // *Applied Energy*. – 2019. – V. 241. – P. 433-443. – DOI 10.1016/j.apenergy.2019.03.040.
29. Universal heat exchanger for air and evaporative cooling of electronics / M. Doubek, V. Vacek // *Thermal Science and Engineering Progress*. – 2021. – V. 77. – DOI 10.1016/j.tsep.2021.100865.
30. Electronic cooling using water flow in aluminum metal foam heat sink: Experimental and numerical approach / A.M. Bayomy, M.Z. Saghir, T. Yousefi // *International Journal of Thermal Sciences*. – 2016. – V. – P. 182-200. – DOI 10.1016/j.ijthermalsci.2016.06.007.
31. Thermal management of power electronics with liquid cooled metal foam heat sink / Y. Li, L. Gong, B. Ding [et al.] // *International Journal of Thermal Sciences*. – 2021. – V. 163. – DOI 10.1016/j.ijthermalsci.2020.106796.
32. Enhancing the performance of aluminum foam heat sinks through integrated pin fins / Y. Li, L. Gong, M. Xu, Y. Joshi // *International Journal of Heat and Mass Transfer*. – 2020. – V. 151. – DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.119376.
33. Thermohydraulic performance of microchannel heat sinks with triangular ribs on sidewalls – Part 1: Local fluid flow and heat transfer characteristics / L. Chai, L. Wang, X. Bai // *International Journal of Heat and Mass Transfer*. – 2018. – V. 127. – P. 1124-1137. – DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.08.114.
34. Heat transfer enhancement in microchannel heat sink by wavy channel with changing wavelength/amplitude / L. Lin, J. Zhao, G. Lu [et al.] // *International Journal of Thermal Sciences*. – 2017. – V. 118. – P. 423-434. – DOI 10.1016/j.ijthermalsci.2017.05.013.
35. Design of microchannel heat sink with wavy channel and its time-efficient optimization with combined RSM and FVM methods / J. Zhou, M. Hatami, D. Song, D. Jing // *International Journal of Heat and Mass Transfer*. – 2016. – V. 103. – P. 715-724. – DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.07.100.
36. Laminar flow and heat transfer characteristics of interrupted microchannel heat sink with ribs in the transverse microchambers / L. Chai, G. D. Xia, H. S. Wang // *International Journal of Thermal Sciences*. – 2016. – V. 110. – P. 1-11. – DOI 10.1016/j.ijthermalsci.2016.06.029.
37. Thermal-hydraulic performance of interrupted microchannel heat sinks with different rib geometries in transverse microchambers / L. Chai, L. Wang // *International Journal of Thermal Sciences*. – 2018. – V. 127. – P. 201-212. – DOI 10.1016/j.ijthermalsci.2018.01.029.
38. Heat transfer enhancement in microchannel heat sink using hybrid technique of ribs and secondary channels / I. A. Ghani, N. A. C. Sidik, R. Mamat [et al.] // *International Journal of Heat and Mass Transfer*. – 2017. – V. 114. – P. 640-655. – DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.06.103.
39. Parametric study on thermal performance of microchannel heat sinks with internal vertical Y-shaped bifurcations / G. Xie, H. Shen, C.C. Wang // *International Journal of Heat and Mass Transfer*. – 2015. – V. 90. – P. 948-958. – DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.07.034.
40. Numerical study of heat transfer and load-bearing performances of corrugated sandwich structure with open-cell metal foam / T. Xiao, L. Lu, W. Peng [et al.] // *International Journal of Heat and Mass Transfer*. – 2023. – V. 215. – DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2023.124517.
41. Implication of corrugation profile on thermo-hydraulic characteristics of Cu-water nanofluid flow through partially filled porous channel / D. Bhowmick, P. R. Randive, S. Pati // *International Communications in Heat and Mass Transfer*. – 2021. – V. 125. – DOI 10.1016/j.icheatmasstransfer.2021.105329.
42. Thermal performance analysis of porous-microchannel heat sinks with different configuration designs / T. C. Hung, Y.X. Huang, W.M. Yan // *International Journal of Heat and Mass Transfer*. – 2013. – V. 66. – P. 235-243. – DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.07.019.
43. Forced convection and heat transfer of water-cooled microchannel heat sinks with various structured metal foams / B. Shen, H. Yan, B. Sunden [et al.] // *International Journal of Heat and Mass Transfer*. – 2017. – V. 113. – P. 1043-1053. – DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.06.004.
44. Performance of novel liquid-cooled porous heat sink via 3-D laser additive manufacturing / P.H. Tseng, K.T. Tsai, A.L. Chen, C.C. Wang // *International Journal of Heat and Mass Transfer*. – 2019. – V. 137. – P. 558-564. – DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.03.116.
45. Metal foams with graded pore size for heat transfer applications / G. Zaragoza, R. Goodall // *Adv. Eng. Mater.* – 2013. – V. 15 (3). – P. 123–128.

46. Experimental study on pool boiling heat transfer in gradient metal foams / Z.G. Xu, C.Y. Zhao // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2015. – V. 85. – P. 824-829. – DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.02.017.
47. Modeling and analysis of an efficient porous media for a solar porous absorber with a variable pore structure / P. Wang, K. Vafai // J. Sol. Energy Eng. – 2017. – V. 139 (5).
48. Analysis of the effective thermal conductivity of isotropic and anisotropic Periodic Open Cellular Structures for the intensification of catalytic processes / M. Bracconi, M. Ambrosetti, M. Maestri, [et al.] // Chemical Engineering and Processing - Process Intensification. – 2020. – Volume 158. – DOI 10.1016/j.cep.2020.108169.
49. Heat transfer characteristics investigations on liquid-cooled integrated micro pin-fin chip with gradient distribution arrays and double heating input for intra-chip micro-fluidic cooling / S. Feng, Y. Yan, H. Li [et al.] // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2020. – V. 159. – DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.120118.
50. Numerical configuration design and investigation of heat transfer enhancement in pipes filled with gradient porous materials / B. Wang, Y. Hong, X. Hou [et al.] // Energy Conversion and Management. – 2015. – V. 105. – P. 206-215. – DOI 10.1016/j.enconman.2015.07.064.
51. Forced convective heat transfer of tubes sintered with partially-filled gradient metal foams (GMFs) considering local thermal non-equilibrium effect / Z.G. Xu, J. Qin, X. Zhou, H.J. Xu // Applied Thermal Engineering. – 2018. – V. 137. – P. 101-111. – DOI 10.1016/j.applthermaleng.2018.03.074.
52. Numerical investigation on forced convection of tubes partially filled with composite metal foams under local thermal non-equilibrium condition / Z.G. Xu, Q. Gong // International Journal of Thermal Sciences. – 2018. – V. 133. – P. 1-12. – DOI 10.1016/j.ijthermalsci.2018.06.014.
53. Performance analysis and multi-objective optimization for tubes partially filled with gradient porous media / C. Shi, M. Wang, J. Yang [et al.] // Applied Thermal Engineering. – 2021. – V. 188. – DOI 10.1016/j.applthermaleng.2020.116530.
54. Optimization of heat transfer enhancement and pumping power of a heat exchanger tube using gradient and multi-layered porous foams / M. Siavashi, H.R.T. Bahrami, E. Aminian // Applied Thermal Engineering. – 2018. – DOI 10.1016/j.applthermaleng.2018.04.066.
55. Thermohydraulic analysis of hybrid nanofluid in a multilayered copper foam heat sink employing local thermal non-equilibrium condition: Optimization of layers thickness / M. Ghaneifar, H. Arasteh, R. Mashayekhi [et al.] // Applied Thermal Engineering. – 2020. – V. 181. – DOI 10.1016/j.applthermaleng.2020.115961.
56. Development and numerical investigation of novel gradient-porous heat sinks / B. Wang, Y. Hong, L. Wang [et al.] // Energy Conversion and Management. – 2015. – V. 106. – P. 1370-1378. – DOI 10.1016/j.enconman.2015.10.071.
57. The effects of variable porosity and cell size on the thermal performance of functionally-graded foams / M. Iasiello, N. Bianco, W.K.S. Chiu, V. Naso // International Journal of Thermal Sciences. – 2021. – V. 160. – DOI 10.1016/j.ijthermalsci.2020.106696.
58. Functionally graded porous structures: Analyses, performances, and applications – A Review / D. Chen, K. Gao, J. Yang, L. Zhang // Thin-Walled Structures. – 2023. – V. 191. – DOI 10.1016/j.tws.2023.111046.
59. Structural design and mechanical response of gradient porous Ti-6Al-4V fabricated by electron beam melting / Y.C. Wu, C.N. Kuo, M.Y. Shie [et al.] // Jmade. – 2018. – DOI 10.1016/j.matdes.2018.08.027.
60. Empirical rule for predicting mechanical properties of Ti-6Al-4V bone implants with radial-gradient porosity bionic structures / Y.C. Wu, C.N. Kuo, T.H. Wu [et al.] // Materials Today Communications. – 2021. – V. 27. – DOI 10.1016/j.mtcomm.2021.102346.
61. Forced convection heat transfer in heat sinks with topologies based on triply periodic minimal surfaces / M. Khalil, M. I. H. Ali, K. A. Khan, R. A. Al-Rub // Case Studies in Thermal Engineering. – 2022. – V. 38. – DOI 10.1016/j.csite.2022.102313.

Поступила в редакцию 03.02.2025 г., рекомендована к печати 19.02.2025 г.

PROMISING APPROACHES TO INTENSIFICATION OF HEAT TRANSFER IN COMPACT ENERGY-SATURATED SYSTEMS BASED ON MICROCHANNEL AND POROUS MEDIA

Malevanyi M.V., Konovalov D.A., Chernichenko V.V., Solzhenikin P.A., Krylova E.V.

The work is devoted to the review of modern research on the topic of intensification of thermal-hydraulic characteristics in compact heat-exchange devices. As a promising direction, the increase in the efficiency of heat exchangers is considered due to the use of developed surfaces and highly thermally conductive porous materials. Special attention is paid to a promising direction of intensification - the use of heterogeneous and anisotropic porous media.

Keywords: porous medium, developed heat exchange surface, highly porous materials, intensification, anisotropy.

Малеваный Михаил Владимирович

аспирант кафедры теоретической и промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: 89304110859@mail.ru

Malevanyi Mikhail Vladimirovich

Postgraduate student at Department of Theoretical and Industrial Thermal Power Engineering of Voronezh State Technical University,
Russian Federation, Voronezh.

Коновалов Дмитрий Альбертович

доктор технических наук, доцент, профессор кафедры теоретических основ теплотехники им. М.П. Вукаловича ФГБОУ ВО Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
Российская Федерация, г. Москва,
профессор кафедры теоретической и промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: dmikonovalov@yandex.ru

Konovalov Dmitrii Albertovich

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor at Department of Theoretic Foundations of Thermal Engineering named after M.P. Vukalovich of Moscow Power Engineering Institute,
Russian Federation, Moscow,
Professor of the Department of Theoretical and Industrial Thermal Power Engineering of Voronezh State Technical University,
Russian Federation, Voronezh.

Черниченко Владимир Викторович

кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической и промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: vlad1427@yandex.ru

CHernichenko Vladimir Viktorovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Theoretical and Industrial Thermal Power Engineering of Voronezh State Technical University,
Russian Federation, Voronezh.

Солженикин Павел Анатольевич

кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической и промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: scorpion-050806@yandex.ru

Solzhenikin Pavel Anatolevich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Theoretical and Industrial Thermal Power Engineering of Voronezh State Technical University,
Russian Federation, Voronezh.

Крылова Елена Владимировна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры атомных электрических станций ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: ele-krylova@yandex.ru

Krylova Elena Vladimirovna

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Departments of Nuclear Power Plants of the Moscow Power Engineering Institute,
Russian Federation, Moscow.